

CONSTRUCCIÓN DEL PASO EXPRESS CUERNAVACA, DEL KM 80+500 AL 95+500 EN LA AUTOPISTA 95D

NÚÑEZ CARACHURE – Elizabeth; CUEVAS VALENCIA – Rene Edmundo

elizabethnunez@uagro.mx

Resumen

En la actualidad la red vial del país tiene problemas de saturación de tráfico debido a la enorme cantidad de vehículos que circulan; estos problemas se inician generalmente en las intersecciones, como consecuencia de la falta de una regulación de la circulación, de algún accidente, o bien sencillamente porque la intersección llega al límite de su capacidad.

Estos problemas se transmiten al resto de las vías afluentes a la intersección provocando nuevos problemas. Idear un sistema de enlaces con vías a distinto nivel puede solucionar la congestión del tráfico en algunas intersecciones.

Este trabajo se enfoca en la problemática ocurrida en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos por ser una zona de alto tránsito vehicular siendo parte de la corona regional del centro de México que a su vez conecta la Ciudad de México y el estado de Guerrero, lugar en el que se optó por una ampliación de la autopista del Sol y se describen procesos constructivos que se ejecutaron.

Palabras clave

Construcción, carreteras, procesos constructivos, libramiento,

Abstract

At present the road network of our country has problems of traffic saturation due to the huge amount of vehicles that circulate, these problems usually begin at intersections as a consequence of the lack of regulation of traffic, of an accident, or well simply because the intersection reaches the limit of its capacity.

These problems are transmitted to the rest of the tributaries to the intersection causing new problems. Devising a system of links with tracks at different levels can solve traffic congestion at some intersections.

This work focuses on the problem that occurred in the City of Cuernavaca, Morelos for being an area of high vehicular traffic being part of the regional crown of central Mexico that in turn connects Mexico City and the state of Guerrero, place in the one that opted for an extension of the highway of the Sun and describes constructive processes that were executed.

Keywords

Construction, highway, constructive processes, roadway.

Introducción

La congestión vial es un común denominador en las ciudades en vías de desarrollo debido al rápido crecimiento de la población y a la poca adaptación al cambio por parte de los habitantes. La autopista Cuernavaca-Acapulco, mejor conocida entre la población como Autopista del Sol, inició su construcción el 30 de agosto de 1989, finalizando en 1993 y siendo inaugurada por el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.

La construcción de esta gran obra se llevó a cabo con fondos privados y el concurso de constructoras particulares. Se concesionó al Grupo Mexicano de Desarrollo con una inversión estimada de 1,7 billones de pesos de aquel tiempo. Actualmente CAPUFE se encarga de su operación y mantenimiento y forma parte del conjunto de caminos y puentes del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas de Cuota (FARAC). GRUPO ICA (2005)

Conforme una sociedad incrementa su desarrollo, la demanda de movilidad crece. La necesidad de movilidad es atendida principalmente por el transporte terrestre privado, teniendo como consecuencia aumento del número de vehículos en circulación y de la construcción de caminos. Sin embargo, también la complejidad y problemáticas en cuanto a su diseño y operación han aumentado, en especial en lo que a seguridad vial se refiere. Asimismo, la creciente necesidad de transporte y el desarrollo de las poblaciones ha potencializado la accidentabilidad vial en zonas donde las carreteras se conectan con áreas pobladas.

Para la Asociación Mexicana de Vías Terrestres A.C., los libramientos son un tipo

de ruta especial de solución que sirve al propósito específico de desahogar el tránsito vehicular de un centro urbano que es atravesado por una ruta de largo itinerario de viaje, así un libramiento “se establece con el propósito específico de librar una ciudad o área congestionada y que más adelante se reincorpora a la ruta o carretera original más allá de la ciudad o área congestionada”. Chavira, F & Ríos, G. (2019).

La Corona Regional del Centro de México es conformada por la Ciudad de México y 5 estados: Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Puebla y el Estado de México; además, cuenta con 16 demarcaciones territoriales y 225 municipios. Es la región más poblada de Latinoamérica. Batallón, C (2018). La ciudad de Cuernavaca Morelos se encuentra entre el paso de la Ciudad de México y el estado de Guerrero, donde miles de turistas se veían afectados por el intenso y concentrado tráfico vehicular que se generaba en este punto de la Autopista del Sol, es por ello que se plantea el proyecto de Ampliación Paso Express en el tramo 80+500 al 95+500.

Esta obra viene a modernizar la infraestructura vial de la autopista del Sol, del tramo por la ciudad de Cuernavaca, el cual con los años se convirtió en una zona de enorme tráfico; y que tomaba eventualmente una hora o más poder cruzar, haciendo que trasladarse a Acapulco se hiciera prácticamente cinco horas y alejaba a muchos interesados en visitar el puerto.

Se describirán la evolución, factores y soluciones de cada una de sus obras adyacentes que se planearon para su modernización. El objetivo de esta infraestructura mediante obras ejecutadas en el proceso de la ampliación Paso Express es una circulación expedita, garantizando seguridad y comodidad a usuarios e

identificar los factores que influyeron en la decisión para ampliar la autopista en el 80+500 al 95+500. También se describen los trabajos ejecutados en el proceso.

Metodología

El proyecto “Ampliación del Libramiento Cuernavaca” se ubica entre los kilómetros 79+620 al 94+260, Fig. 1, sobre la carretera No. 95D México-Acapulco dentro de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, en el municipio de Cuernavaca estado de Morelos. Geográficamente se localiza en las siguientes coordenadas UTM (DATUM WGS84), con cadenamiento $X_i=474697.216$, $Y_i=2097691.134$; y cadenamiento final 94+260: $X_f=476084.843$, $Y_f=2089051.856$ SCT (a), (2015).

La carretera anteriormente era de tipo A4, Fig.2, 2 carriles por sentido con un ancho de corona de 21 m y un derecho de vía de 40 m.

Factores e influencia en la modernización

Figura 1: Localización de la Ampliación Paso Express, en Cuernavaca, Morelos.
Fuente: extraída del proyecto libramiento paso express (2015)

El Libramiento es una vía importante de comunicación dentro de la red de carreteras federales y por consiguiente un tránsito de diversidad de vehículos. Por lo anterior se proyectaron carriles laterales para absorber dicho tránsito local y confinar los carriles centrales para el tránsito de largo itinerario.

En virtud de que las características técnicas de las carreteras están en función del tránsito diario promedio anual (TDPA), es importante mencionar que esta vialidad registro un crecimiento en su volumen de vehículos transitados, en el año 2003 se registró un TDPA=29,448 y para el año 2013 se obtuvo un TDPA= 51,993. De acuerdo con la clasificación establecida en las Normas de Servicios Técnicos, que está en función del TDPA, el nivel de servicio no es adecuado ni funcional para los vehículos que transitan actualmente. SCT (a), (2015).

Figura: 2 Derecho de vía anterior a la ampliación.

Fuente: extraída del proyecto libramiento paso

Mediante un estudio de ingeniería de tránsito se analizaron las condiciones actuales de operación del Libramiento, obteniendo volúmenes de vehículos mediante estaciones de aforo automático.

Con estos volúmenes de tránsito se calcularon los niveles de servicio por cada sentido de circulación, tanto para la situación actual como para un horizonte de proyecto de 30 años; concluyendo un nivel de saturación en dicho tramo.

Con la ampliación del Libramiento Cuernavaca se conseguirá incrementar el volumen de vehículos que circulan actualmente en esta vía, cumpliendo con las especificaciones y características técnicas emitidas por la SCT; mediante el mejoramiento de la sección transversal. En este sentido se espera una reducción considerable en el tiempo de traslado y concentración de vehículos, por consecuente se tendrá una menor generación de emisiones contaminantes atmosféricos. SCT (a), (2015).

En la Tabla 1, se listan las características generales del proyecto de ampliación.

Tabla 1. Características anteriores y especificaciones actuales

Carretera tipo	A4	A4
TDPA de diseño	20,000	221,680
Longitud total	14.5 km	14.5 km
Número de carriles	2 x 3.50 m	4 x 3.50 m 6 x 3.20 m
Barreras	Central 1 x 1.0 m	Central 1 x 1.6 m Lateral 2 x 0.6 m
Ancho de corona	21.00 m	36.00 m
Ancho de Derecho de vía	40.00 m	40.00 m
Velocidad máxima de proyecto	80 km/h	80 km/h
Curvatura máxima	5°30'	5°30'
Pendiente gobernadora	4.00%	4.00%
Pendiente máxima	6.00%	6.00%

Fuente: elaboración proyecto paso express Cuernavaca, Ing. María Noreyda Aparicio Quiroz (2018)

Resultados

Trabajos ejecutados y obras inducidas

El proyecto contempló una serie de actividades propias de la construcción, las cuales se agruparon en etapas de implementación: Preliminares, Preparación del Sitio, Construcción y Operación y Mantenimiento. Muchas de estas actividades dentro de dichas etapas son consecutivas de otras. Cabe destacar que, por tratarse de una ampliación, los trabajos se realizaron dentro del derecho de vía del Libramiento

Preliminares

El inicio del proyecto comienza con la revisión y aprobación del proyecto ejecutivo. En cuanto a estudios relacionados con el proyecto se contó con los de: proyectos de terracerías, obras de drenaje mayor y menor, alineamiento horizontal y vertical, y levantamiento topográfico. Además, se realizarán los trámites relativos a los permisos correspondientes y previos al inicio de cualquier actividad de construcción.

Señalamiento y seguridad vial

Con el fin de garantizar la seguridad y la integridad de las personas y las obras, durante la ejecución de los trabajos y por tratarse de un camino en operación, fue necesaria la colocación de las señales verticales, dispositivos y marcas de forma provisional en los diferentes frentes y áreas de trabajo.

Preparación del sitio Trazo y nivelación.

Se ubicaron en el sitio los puntos de referencia topográficos (Bancos de Nivel). Estos puntos servirán para la ubicación de

las estaciones, elevaciones y puntos de interés del trazo. Las actividades se ejecutaron por una brigada de topografía con equipo de alta precisión. Dicha actividad será considerada durante toda la etapa constructiva debido a que se tendrá un control constante de las elevaciones y alineamiento de los elementos tanto vertical como horizontal.

Desmante y despalme

Del derecho de vía según lo marque la sección de proyecto; esto puede ser de manera manual o con la utilización de maquinaria.

El despalme es la actividad en la que se retirará la materia orgánica o la capa de suelo que queda después del desmante, que es cuando se retirarán los árboles y arbustos sobre el área a ocupar por ampliación que contempla el proyecto.

Cuando el material producto del despalme esté compuesto por materia orgánica, se podrá utilizar en el recubrimiento de los taludes de los terraplenes, o se distribuirá uniformemente en áreas donde no impida el drenaje y no invada cuerpos de agua, para favorecer el desarrollo de vegetación.

En este proyecto en particular se realizó una actividad extra que consistía en el fresado y recuperación de pavimento existente, utilizando una maquina Roto-Mill, el producto del fresado era transportado en camión tipo volteo a un vertedero que contaba con todos los permisos correspondientes para el tratamiento de tal pavimento.

Conformación del Terraplén

En los tramos indicados en el proyecto geométrico para la ampliación del Libramiento se afino y compacto el terreno natural y se procedió a la formación de los terraplenes en capas de 20 cm de espesor compactadas al 95% del P.V.S.M (peso volumétrico seco máximo) de prueba AASHTO estándar del material proveniente de los bancos de préstamo con los permisos ambientales correspondientes.

La compactación se hizo longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada, Juárez, E. & Rico, A., (2005).

El material en esta actividad se suministró en camiones tipo volteo al frente de trabajo, se tendido con una motoconformadora para su posterior compactación con un compactador de rodillos. El agua utilizada en la compactación de terraplenes fue agua tratada y se transporto hasta el sitio de compactación mediante pipas.

Conformación de capa Sub-Base

Son las capas últimas de las terrecerías que sirven de transición entre los terraplenes y el pavimento encargada de recibir y resistir las cargas de tránsito transmitidas por el pavimento y a su vez transmitir y distribuir éstas al cuerpo del terraplén.

Se podrán construir con materiales producto de cortes o procedentes de bancos, pero siempre cumplirán con la calidad indicada en las normas. En esta actividad se utilizó una motoconformadora para su posterior compactación con un compactador de rodillos.

La sub-rasante proyectada permite el alojamiento de las alcantarillas y puentes, y su elevación es necesaria para evitar humedades perjudiciales a las terracerías o al pavimento, causadas por zonas de inundación o escurrimientos.

Para el caso del tramo en estudio se ha proyectado una capa subrasante de 30 cm, sobre de ella una base hidráulica de 23 cm de espesor para recibir después una base asfáltica de 13 cm y finalmente una carpeta asfáltica de 8 cm de espesor. Juárez, E & Rico, A., (2005).

Formación de base estabilizada

Posterior a la construcción de la base se formó la base estabilizada constituida por cemento que incluye el perfilado de la carpeta existente con un espesor medio de 20 cm, el mezclado homogéneo con agregado de cemento, agua, extendido y compactación. SCT (b), (2015)

Pavimentación

La colocación del concreto premezclado con resistencia por flexión de 48 km/cm^3 fue la fase final. Este concreto se suministró casi en su mayoría por la empresa Cemex, utilizando las siguientes características: concreto premezclado con resistencia por flexión de 48 km/cm^3 , tamaño máximo del agregado basáltico de 38 mm, revenimiento 4 ± 1.5 cm, cumpliendo con la normatividad SCT. El proceso de extendido se realizó por la misma empresa cumpliendo con las normativa de la SCT, incluyendo acero en juntas longitudinales y juntas transversales.

Riego de impregnación en base hidráulica de las ampliaciones

Se utilizó el pavimento asfáltico en los entronques que conectan con la ampliación, las cuales se le llamaron Gasas

- Gasa 4 Paloma de la Paz
- Gasa 5 Plan de Ayala.
- Gasa 6 Galerías Cuernavaca
- Gasa 10 Vicente Guerrero
- Gasa 2 Chipitlan.

Sobre la superficie de la base hidráulica debidamente terminada y libre de impurezas o "aguachirnamientos" estando seca y barrida, se aplicó el riego de impregnación utilizando una emulsión asfáltica RL-2K ó RM-2K a razón de 1.5 a 1.8 l/m².

El porcentaje de emulsificante fue del orden de 35% y los demás productos contenidos en la emulsión se ajustaron a las normas de la S.C.T. contenidas en el libro "Emulsiones Asfálticas".

Cualquiera que sea el producto es conveniente efectuar el riego a la hora más calurosa del día facilitando con ello la penetración del riego que no deberá ser menor de 4 mm.

El exceso de material asfáltico se retiró con cepillos una vez terminada la penetración.

Riego de liga a todo el ancho de la calzada y sobre la carpeta existente antes de la base negra para nivelación o de las carpetas.

No se debe permitir el tránsito sobre la base ya impregnada, y se barrerá antes de efectuar el riego de liga.

Previamente al tendido de la mezcla asfáltica que formará la base asfáltica y la carpeta se aplicará un riego de liga con emulsión asfáltica tipo RR-2K. a razón de 0.8 lts/m². Carpeta asfáltica en todo lo ancho de la corona (Juárez, E & Rico, A.,. 2010).

Inmediatamente después de que haya penetrado el riego de impregnación y efectuado el riego de liga, para evitar su deterioro, se deberá tender la carpeta con los espesores de diseño de concreto asfáltico elaborado en planta y colocado en caliente para ser compactado al 95% del P.V.S.M. en prueba Marshall. Los agregados pétreos y productos asfálticos deben llenar la especificación.

El concreto asfáltico deberá tenderse a una temperatura mayor a 110 °C. y ser compactado cuando este mínimo a 80 °C, con rodillo de 8 t de peso utilizando el procedimiento de cubrir media rueda en el sentido longitudinal, enseguida se sigue la compactación mediante rodillo neumático de 4 a 7 ton de peso para finalmente planchar con rodillo liso de 12 ton la base debe estar seca y limpia antes de tender la carpeta. (Rico, A. & Castillo H., 2002).

Capa de rodadura

Independientemente de la permeabilidad que acuse la carpeta asfáltica, con el fin de cerrar su textura, una vez que alcanza la temperatura ambiente, se deberá limpiar mediante barrido y espolvorear cemento Portland tipo 1 en seco a razón de 0.7 kg/m², penetrándolo en la carpeta mediante cepillado para enseguida hidratarlo con un riego de agua a razón de 1.0 a 1.5 l/m² y formar una lechada mediante cepillado enérgico para lograr su penetración.

Estructuras

En la tabla 2, se enlista ubicación de cada una de las estructuras realizadas:

P.S.V (Puente Superior Vehicular)	. P.I.V (Puente Inferior Vehicular)
La Paloma- km 79+984	
Ocoteppec- km 80+951	
Vicente Guerrero km 81+353	80+288
Ferrocarril II km 89+820	83+308
Pedro Alvarado 80+820	Las Águilas 92+140
Ferrocarril I 89+779	Palmira 93+570
Liverpool 87+980	
Plan Ayala 90+100	
Allende 92+571	
Begonia 90+811	
Zacatecas 89+395	90+480
Atlacomulco 91+820	91+150
Tabachines	92+592
Amatitlán	93+916

. Fuente: elaboración proyecto paso express Cuernavaca, Ing. María Noreyda Aparicio Quiroz (2018).

En la figura 3. Se observa la sección tipo de los P.S.V., tomando como ejemplo la del plan de Ayala km 90+100.

Figura3: Sección tipo P.S.V.

Fuente: Extraída del proyecto libramiento paso express Cuernavaca (2015)

Proceso constructivo del PSV tipo camino “La Paloma de la Paz” en el km 79+984

Para realizar la ampliación del Paso Superior Vehicular “PSV” tipo camino fue necesario realizar los siguientes trabajos:

1. Primero se hizo un proyecto de vialidad, para el confinamiento de carril a trabajar o la desviación, para dar acceso a los vehículos durante los trabajos de construcción para la ampliación de los dos cuerpos, uno a cada lado del paso actual, sin ligar las estructuras nuevas a la existente.
2. De manera simultánea se mandaron a construir las trabes prefabricadas y todos los elementos estructurales necesarios como apoyos de neopreno, placas de neopreno cartones y demás accesorios como los parapetos, barrera central, pilastras; etc.
3. Considerando que la estructura existente del actual PSV del km 79+980 quedó independiente de los dos cuerpos de ampliación (uno a cada lado, uno para cada sentido), se pudo iniciar la construcción de los cuerpos sin interrumpir el flujo vehicular.
4. Como se trató de una ampliación (no se demolió la estructura existente) fue importante dejar una junta longitudinal entre el cuerpo existente y la nueva estructura.
5. Se colocó el señalamiento necesario para cerrar el tránsito de acceso al puente en ambas direcciones y hacerlo pasar por el carril o camino de desvío.
6. Una vez hecha la excavación, se coló la plantilla para poder desplantar las zapatas, se procedió habilitar la cimbra del pedestal de la zapata después se habilita el acero de refuerzo del pedestal y se habilitó y se ancló el de la contratrabe y se coló la zapata.
7. Una vez que el concreto de la cimentación alcanzó cuando menos el 75% de resistencia se procedió a la construcción de los caballetes o estribos de concreto reforzado y pilas centrales que sirvieron como base a la superestructura.
8. Una vez que los caballetes y pilas hayan alcanzado su resistencia de proyecto se procedió a colocar todos los elementos (apoyos de neopreno y accesorios) y posteriormente colocar las trabes en la posición que indica el proyecto.
9. Una vez que las trabes estuvieron en su posición final (verificar posición de trabe con topografía) se procedió a colocar todos los elementos para la construcción de la losa.
10. Se habilitó el acero de refuerzo para la construcción de losa. (Verificar niveles con topografía).
11. De manera simultánea se procedió a la construcción y adecuación de terraplenes de acceso.
12. Durante la construcción de la losa se dejaron las preparaciones necesarias para la construcción del parapeto y guarnición, además de la junta de dilatación.
13. Colocación de carpeta asfáltica (de acuerdo a especificación de proyecto) checar

espesor de pavimento de acuerdo a rasante de proyecto.

14. Colocación especial de la junta de dilatación, tanto transversal y longitudinalmente (esta junta la colocó el proveedor especialista o patente del producto).

15. Limpieza general al puente.

16. Colocación de señalamiento horizontal y vertical (de acuerdo a proyecto geométrico y señalamiento).

Recomendaciones geotécnicas:

1. El tipo de cimiento recomendado es de tipo superficial, debiendo emplear zapatas o cajón de cimentación.

2. La capacidad de carga admisible para zapatas en este caso es de 41 t/m² para una profundidad de desplante de 1.5 m. En el caso de emplear un cajón para la cimentación, podrá emplearse la misma capacidad de carga. En todos los casos la capacidad de carga recomendada no debió ser excedida por la intensidad de la combinación de cargas que transmite el edificio a través de su cimentación al subsuelo, las cuales son: carga muerta, carga viva, cargas accidentales (viento o sismo), etc.

3. Los asentamientos totales son del orden de 1.0 cm, los cuales se encontraron dentro de los asentamientos permisibles. SCT (b), (2015).

Procedimiento general de construcción para un “Paso Inferior Vehicular” en el Kilómetro 83+308

Para este camino o tramo existen 5 Pasos Inferiores Vehiculares, los cuales se pretende demoler, para dar paso a la construcción de nuevas estructuras con el ancho máximo que permite el derecho de Vía. Estos pasos deben librar como proyecto ejecutivo 8 carriles, cuatro son existentes dos en cada sentido y se ampliaron las calzadas con dos carriles más.

1. Se realizó un proyecto de vialidad, para el confinamiento de carril a trabajar o la desviación, para dar acceso a los vehículos durante los trabajos de construcción, primero para poder demoler a carpeta asfáltica, la losa de rodamiento, los parapetos, pilastras y otros accesorios que componen el actual PIV.

2. Posteriormente retirar o izar las trabes, retirar los neoprenos y placas de neopreno, demoler los bancos de apoyo de las trabes, demoler la losa que sirve como sistema de apoyo a las trabes AASHTO hasta el arranque de los caballetes.

3. Después se procedió a demoler los caballetes, comenzando por los conos de derrame.

4. Una vez terminado esto se procederá a demoler las pilas que componen el caballete.

5. Una vez que se demolió por completo tanto la superestructura como la subestructura, se procede a comenzar con la demolición de la cimentación, comenzando por las pilas y posteriormente demoler y extraer los pedestales de las o la zapata.

6. De manera simultánea se mandó construir las trabes prefabricadas que compondrán la nueva superestructura del nuevo PIV y todos los elementos estructurales necesarios como apoyos de neopreno, placas de neopreno

cartones y demás accesorios como los parapetos, barrera central, pilastras, etc.

7. Considerando que los PIV serán estructuras nuevas, con las dimensiones acordes al derecho de vía y tomando en cuenta que deben librar 8 carriles para su funcionamiento inmediato y dos carriles más de proyecto para posible ampliación a futuro y que éstos se compondrán de dos claros, con un apoyo central, se deberá colocar dispositivos de control vehicular y reducción de velocidad, así como la inducción del tráfico hacia un camino de desvío.

8. Una vez que ya se desvió el tránsito vehicular, se procedió a la construcción de la cimentación del apoyo central, para lo cual, se debe retirar el actual pavimento del actual camino.

9. Como parte del inicio de los trabajos de la cimentación, se limpia el terreno donde se va desplantar la cimentación de la nueva estructura, como la cimentación es a base de zapatas (cimentación superficial), la excavación no es de mucha profundidad.

10. Una vez hecha la excavación, se cuela la plantilla para poder desplantar las zapatas, se procede a habilitar la cimbra del pedestal de la zapata después se habilita el acero de refuerzo del pedestal y se habilita y se ancla el de la contratrabe y se cuela la zapata.

11. Una vez que el concreto de la cimentación ha alcanzado cuando menos el 75% de resistencia se procede a la construcción de los estribos de concreto reforzado y pilas centrales que servirán como base a la superestructura.

12. Una vez que los estribos y pilas hayan alcanzado su resistencia de proyecto se procederá a colocar todos los elementos (apoyos de neopreno y accesorios) y

posteriormente colocar las traveses en la posición que indica el proyecto.

13. Una vez que las traveses están en su posición final (verificar posición de trabe con topografía) se procederá a colocar todos los elementos para la construcción de la losa.

14. Habilitado de acero de refuerzo para la construcción de losa. (Verificar niveles con topografía)

15. De manera simultánea se procederá a la construcción y adecuación de terraplenes de acceso.

16. Durante la construcción de la losa se deberán dejar las preparaciones necesarias para la construcción del parapeto y guarnición, además de las juntas de dilatación.

17. Colocación de carpeta asfáltica (de acuerdo a especificación de proyecto) checar espesor de pavimento de acuerdo a rasante de proyecto.

18. Colocación especial de la junta de dilatación, tanto transversal y longitudinalmente (esta junta la colocará el proveedor especialista o patente del producto).

19. Cuando todos los elementos hayan alcanzado su resistencia de proyecto se hará limpieza general al puente.

20. Colocación de señalamiento horizontal y vertical (de acuerdo a proyecto geométrico y señalamiento).

21. Una vez que se puede transitar sobre el puente se retirará el señalamiento y materiales de apoyo que se utilizaron en el camino o carril confinado y se colocará en algún lugar fijado por la dependencia.

Recomendaciones Geotécnicas:

1. El tipo de cimiento recomendado es de tipo superficial, mediante zapatas o cajón de cimentación.
2. La capacidad de carga admisible para zapatas en este caso es de 55 t/m² para una profundidad de desplante de 1.5 m en el caso de emplear un cajón, podrá considerarse la misma capacidad de carga. En todos los casos la capacidad de carga recomendada no deberá ser excedida por la combinación de cargas, las cuales son: carga muerta, carga viva, cargas accidentales (viento o sismo), etc.
3. En este caso los asentamientos totales estimados son del orden de 1.5 cm, los cuales se encuentran dentro de los asentamientos permisibles. (SCT (b), (2015))

Procedimiento general de construcción para un “Paso Inferior peatonal (PIP)”

Para éste camino o tramo existen 11 Pasos Inferiores Peatonales, los cuales se pretende demoler, para dar paso a la construcción de nuevas estructuras con el ancho máximo que permite el derecho de vía, y que libren todos los carriles proyectados a futuro, estos pasos deben librar como proyecto ejecutivo 8 carriles, cuatro son existentes dos en cada sentido y se pretenden ampliar las calzadas con dos carriles más y una preparación para un carril extra que podría habilitarse en un futuro, cada ampliación de cada lado en cada sentido.

1. Primero se hizo el proyecto de vialidad, para el confinamiento de carril a trabajar o la desviación, ésta debe ser mucho más reducida en tiempo que para PIV, para dar

acceso a los vehículos durante los trabajos de construcción, se puede observar que los puentes tienen como superestructura una trabe seguramente presforzada prefabricada, con una capa de compresión, con sus barandales tubulares, por lo que lo primero que se debe de hacer, es retirar la trabe completa con todo y capa, y todos sus accesorios.

2. Después se procederá a demoler las columnas de los puentes.

3. Una vez terminado esto se procedió a demoler y extraer la cimentación de ambos lados del puente, se debió analizar para el caso que aplique, si se tiene que extraer la cimentación del apoyo central, ya que hay algunos puentes que si lo llevan, ya que los nuevos puentes, libran el claro sin apoyo central.

4. Como los nuevos puentes peatonales, estarán hechos a base de estructura metálica de manera simultánea se podrán mandar a fabricar los elementos estructurales que componen la subestructura (columnas o apoyo) y la armadura que compone la superestructura y todos los elementos estructurales necesarios como apoyos de neopreno, placas de neopreno cartones y demás accesorios como los barandales, etc.

5. Considerando que los PIP serán estructuras nuevas, con las dimensiones acordes al derecho de vía y tomando en cuenta que deben librar 8 carriles para su funcionamiento inmediato y dos carriles más de proyecto para posible ampliación a futuro, se deberá colocar dispositivos de control vehicular y reducción de velocidad, así como la inducción del tráfico hacia un camino de desvío en caso necesario.

6. Como parte del inicio de los trabajos de la cimentación, se limpia el terreno donde se va a desplantar la cimentación de la nueva estructura, como la cimentación es a base de zapatas (cimentación superficial), la excavación no es de mucha profundidad.

7. Una vez hecha la excavación, se cuela la plantilla para poder desplantar las zapatas, se procede a habilitar la cimbra del pedestal de la zapata después se habilita el acero de refuerzo del pedestal y se habilita y se ancla el de la contratrabe y se cuela la zapata.

8. Una vez que el concreto de la cimentación ha alcanzado cuando menos el 75% de resistencia se procede al montaje de los apoyos metálicos.

9. Una vez que los apoyos estén completamente montados y quede de acuerdo a proyecto de ingeniería básica y de proyecto de ingeniería de taller se procederá a colocar todos los elementos (apoyos de neopreno y accesorios).

10. Una vez que los apoyos y los travesaños metálicos están puestos en su posición de proyecto (verificar posición de la estructura de la armadura con topografía) se procederá a colocar todos los elementos para la construcción de la capa de construcción.

11. Habilitado de acero de refuerzo para la construcción de losa. (Verificar niveles con topografía)

12. De manera simultánea se procederá a la fabricación de los elementos estructurales de las rampas de acceso al puente.

13. Posteriormente se procederá al montaje de los elementos mencionados en el punto anterior.

14. Durante la construcción de la capa de compresión se deberán dejar las preparaciones necesarias para la

construcción o colocación de los accesorios del puente, además de las juntas de dilatación.

15. Cuando todos los elementos estén montados y en su caso la capa de compresión haya alcanzado su resistencia de proyecto se hará limpieza general al puente.

16. Una vez que se puede transitar sobre el puente se retirara el señalamiento y materiales de apoyo que se utilizaron en el camino o carril confinado. SCT (b), (2015)

Obra Inducida

Procedimiento y descripción de las actividades realizadas

Reubicación de línea de conducción de 12” ubicada en el km 88+390 al km 89+540

Al iniciar los trabajos de excavación para la ampliación del quinto carril del km 88+000 al km 89+600 se descubrió una línea de conducción con diámetro de 12” ubicada justo a lo largo de los cerros a perfilar.

Se ubicó la tubería en dos etapas, la primera comprendida del km 88+880 al km 89+540 debido a la premura de los trabajos y la segunda etapa del km 88+880 al km 88+390. Se define que la tubería quedará subterránea a tal profundidad que tampoco estorbe para las excavaciones de los muros de contención.

Trabajos preliminares

Limpieza del terreno: se llevó a cabo con dos ayudantes, simplemente con un par de escobas y palas.

Trazo y corte: la brigada de topografía entregó el trazo y se continúa con el corte, basta con dos personas para este trabajo y una cortadora.

Excavación: por demoler la capa de carpeta asfáltica, una vez la actividad se inició la excavación de la zanja con ayuda de tres personas se revisaron los niveles y afinar la cepa. El material producto de la excavación se trasladó al banco de materiales ubicado en el polvorín

Colocación de la tubería

Sand blasteo de la tubería: esta actividad se llevó a cabo en algún terreno baldío por la cantidad de polvo que se genera al aplicar los chorros de arena. En cuanto se termina de sand blastear se lleva a sitio para que los soldadores realicen su trabajo.

Ya terminada la excavación y el sand blasteo se comenzó a trasladar la tubería de acero del almacén del contratista al sitio de trabajo por medio de una grúa de carga pesada ya colocada en obra el “tubero” se comenzó a biselar para dar paso al soldador, para ello lo primero se acomodó y niveló la tubería para empezar a acordonar con soldadura 6010 y después rellenar con soldadura 7018.

Conexión de la tubería

En cuanto se tuvo la fecha para hacer el desvío del agua se informó al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), con anticipación para que se programaran y el día agendado se cortará el suministro del líquido, asegurándose de tener las piezas especiales y con la supervisión del sistema se prosiguió a realizar las debidas conexiones una vez desfogada la línea.

Específicamente en esta obra de un extremo de la tubería (km 88+880) las piezas requeridas son dos extremidades de Fo.Fo para la unión de dos tuberías de acero, se

presentan las piezas, una vez alineadas se coloca el empaque de neopreno y se aseguran las bridas con los tornillos apretándolos para no tener fugas cuando se realice la prueba hidrostática.

Relleno de zanja

Cuando se dió el visto bueno por parte del sistema de agua se prosiguió a dar el último paso, se llevó cabo el relleno de la zanja en capas de veinte centímetros compactando al cien por ciento, repitiendo el mismo procedimiento hasta llegar veinte centímetros abajo del nivel de piso terminado para la reposición del pavimento. (SCT (b), (2015a).

Así mismo se realizaron diferentes obras inducidas, las cuales se mencionan en seguida, estas llevándose a cabo por personal encargada del área:

- Reubicación de línea de conducción de 12” de agua empresa encargada: SAPAC
- Reubicación de postes de luz eléctrica empresa encargada: CFE
- Obras de drenaje
- Calles adyacentes (mejoramiento)

Conclusiones

La construcción del Paso Express en la ciudad de Cuernavaca generó empleos a personas foráneas y locales, tanto directa como indirectamente.

El TDPA actual en el Libramiento es cercano a los 104,000 vehículos diarios, con una composición vehicular de 91.7% autos, 2.5% Autobuses y 5.8% Camiones; el tránsito de largo itinerario es del orden de 10 a 12%. En las horas de máxima demanda se

tienen del orden de 4,4000 vehículos por hora.

Una ventaja más se debe al pavimento rígido el cual tendrá un mayor tiempo de vida útil entre veinte y veinticinco años, así también el mantenimiento es prácticamente nulo en comparación con el pavimento flexible.

Los beneficios que trae consigo la ampliación a diez carriles de la autopista México – Cuernavaca, tales como la reducción de tiempo para trasladarse, del norte de la ciudad hacia el sur, así mismo las calles alternas que conectan con la pista el recorrido se vuelve más rápido y seguro; 14.5 km de recorrido en 15 minutos en los carriles confinados un ahorro de 40 minutos de recorrido al eliminarse cuellos de botella en la ruta.

Agradecimientos

La realización de este documento fue posible gracias a la colaboración de la Residente Ing. María Noreyda Aparicio Quiroz, quien recolecto la información aquí presentada, al Ing. René Ramírez por su apoyo incondicional.

Referencias

- Chavira, F & Ríos, G. (2019). LAS VIALIDADES COMO ELEMENTOS ELEMENTOS VERTEBRADORES DEL TERRITORIO EN EL ENTORNO URBANO.
- Delgado, J & Batallón, C. (2008). La urbanización difusa de la Ciudad de México. Otras miradas sobre un espacio antiguo. México: © D.R. Instituto de Geografía. octubre 2019,

de ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES A.C. Sitio web: https://issuu.com/viasterrestres/docs/vt_57_digital?e=31608295/66695498

Juárez,E & Rico, A. (2005). Mecánica de Suelos Tomo I. México: Limusa.

Juárez, E & Rico, A. (2010). Mecánica de Suelos Tomo II. México: Limusa.

Rico, A. & Castillo H. (2002). La ingeniería de Suelos en las vías terrestres. México: Limusa.

SCT (a), (2015) Secretaría de Comunicaciones y Transportes México, proyecto denominado “Libramiento paso express Cuernavaca“, obra ejecutada por Aldesa construcciones- EPPCOR

SCT (b), (2015) Secretaría de Comunicaciones y Transportes México, proyecto denominado “Libramiento paso express Cuernavaca“, obra ejecutada por Aldesa construcciones- EPPCOR, ingeniero responsable Ing. David Rodríguez Paperitz

GRUPO ICA. (2005). Grandes Obras, edificios, puentes y otros - Puente Mezcala Solidaridad. 3 septiembre 2009, de GRUPO ICA Sitio web: <https://www.ica.com.mx/>